

DOI: 10.5281/zenodo.10393663

PRIVATIVOS DE LIBERDADE TRANSGÊNERO: O DILEMA SOB A ÓTICA DOS DIREITOS HUMANOS E JUDICIAL

TRANSGENDER DEPRIVATIONS OF LIBERTY: THE DILEMMA FROM THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS AND JUDICIARY

Everaldo Antônio de Jesus¹

RESUMO: O artigo aborda a complexa questão dos indivíduos transgênero no sistema prisional, analisando-a à luz dos princípios fundamentais dos Direitos Humanos e das questões jurídicas associadas. Por meio de abordagem qualitativa, a pesquisa se dá através de bibliografia de pesquisadores sobre e decisões judiciais sobre a temática e decisões. A discussão envolve a experiência única enfrentada por presos e presas transgênero, destacando desafios relacionados à identidade de gênero, acesso a cuidados de saúde adequados e proteção contra discriminação e violência. Ao longo do texto, são examinadas as lacunas legais e as dificuldades enfrentadas pelos sistemas judiciais ao lidar com a população trans no contexto penitenciário. O artigo destaca, nos resultados, a importância de políticas e práticas prisionais inclusivas, que reconheçam e respeitem a identidade de gênero dos detentos transgênero. Além disso, o artigo conclui destacando a importância da colaboração entre organizações de direitos humanos, especialistas legais e autoridades prisionais para desenvolver abordagens que conciliam os direitos individuais com as complexidades do sistema prisional.

PALAVRAS-CHAVE: Transgêneros. Presos. Direitos Humanos. Judiciário.

ABSTRACT: The article addresses the complex issue of transgender individuals in the prison system, analyzing it in light of the fundamental principles of Human Rights and associated legal issues. Through a qualitative approach, the research relies on literature from scholars and legal decisions on the subject. The discussion revolves around the unique experiences faced by transgender inmates, highlighting challenges related to gender identity, access to appropriate healthcare, and protection against discrimination and violence. Throughout the text, legal gaps and difficulties faced by judicial systems in dealing with the transgender population in the prison context are examined. The article emphasizes, in its findings, the importance of inclusive prison policies and practices that recognize and respect the gender identity of transgender inmates. Furthermore, the article concludes by highlighting the significance of collaboration among human rights organizations, legal experts, and prison authorities to develop approaches that reconcile individual rights with the complexities of the prison system.

KEYWORDS: Transgender. Inmates. Human Rights. Judiciary.

¹ Doutorando em Educação, Facultad Interamericana De Ciencias Sociales.

DOI: [10.5281/zenodo.10393663](https://doi.org/10.5281/zenodo.10393663)

INTRODUÇÃO

A interseção entre a identidade de gênero e o sistema prisional tem se destacado como um campo complexo e desafiador no âmbito dos direitos humanos e judiciais. No centro desse debate encontra-se a vivência de presos e presas transgênero, cujas experiências dentro do sistema carcerário frequentemente revelam lacunas e dilemas significativos. Este artigo propõe-se a explorar esse tema sensível, analisando as questões jurídicas e de direitos humanos que permeiam a vida desses indivíduos atrás das grades. (BIDARTE; CANTO; RODRIGUES, 2023).

A compreensão das vivências de presos e presas transgênero no contexto prisional requer uma análise cuidadosa das políticas penitenciárias existentes, bem como um exame crítico das decisões judiciais que moldam a experiência desses indivíduos. A busca pela equidade e justiça dentro das instituições correcionais enfrenta desafios particulares quando se trata da comunidade transgênero, destacando a necessidade premente de reformas e adaptações nas estruturas legais e carcerárias, assim como, a garantia dos direitos fundamentais desses indivíduos, incluindo o acesso à saúde, o respeito à identidade de gênero e a proteção contra discriminação, emerge como uma demanda premente à luz dos princípios dos direitos humanos. (NASCIMENTO, 2020).

Diante desse cenário, este artigo propõe-se a analisar as diferentes perspectivas envolvidas, desde as políticas penitenciárias até as decisões judiciais, destacando os desafios enfrentados por esses detentos e apontando possíveis caminhos para uma abordagem mais inclusiva e respeitosa dentro do sistema prisional. (LIMA; GITIRANA; SÁ, 2022).

DOI: 10.5281/zenodo.10393663

A reflexão sobre essas questões torna-se vital não apenas para o entendimento aprofundado dessa problemática, mas também para o avanço na construção de um sistema penal mais justo e igualitário para todos.

OBJETIVO

Os objetivos do artigo sobre o tema são delineados de forma em geral em analisar a situação dos presos e presas transgênero no sistema penitenciário, investigar as condições enfrentadas por pessoas transgênero no ambiente carcerário, considerando fatores como discriminação, violência e acesso a serviços básicos. Assim como, promover uma discussão mais ampla sobre a importância da inclusão e do respeito à diversidade de gênero no contexto carcerário, visando sensibilizar a sociedade e os tomadores de decisão para a necessidade de reformas significativas.

DESENVOLVIMENTO

A priori, o artigo discorrerá sobre a situação em geral dos transgêneros e os direitos humanos, logo, em seguida, a pretensão é narrar como essa situação é tratada no judiciário brasileiro.

1. TRANSGÊNEROS NA PRISÃO E DIREITOS HUMANOS

Os direitos humanos têm sido uma pauta central na luta por justiça e igualdade em diversas esferas da sociedade. No contexto específico das pessoas transgêneros na cadeia, questões fundamentais emergem, destacando a necessidade de uma abordagem sensível e inclusiva no sistema prisional. Bidarte, Canto, Rodrigues, aduzem sobre:

DOI: 10.5281/zenodo.10393663

Travestis e trans constituem um grupo em situação de vulnerabilidade social, sendo alvo de inúmeras violações de direitos humanos em muitos países. No Brasil, a maior parte dessa população vive em condições de miséria e exclusão familiar e social, não tendo acesso à saúde, educação, mercado de trabalho, qualificação profissional, políticas públicas, entre outras. (BIDARTE; CANTO; RODRIGUES, 2023, p. 50).

As experiências das pessoas trans na prisão frequentemente se deparam com desafios únicos, refletindo a discriminação e a falta de compreensão que persistem na sociedade em relação à identidade de gênero. A prisão, por sua própria natureza restritiva, pode intensificar esses obstáculos, inclusive por seus agentes, comprometendo a dignidade e os direitos fundamentais desses indivíduos. Pinheiro *et al.*, argumenta sobre a situação:

Relatos recorrentes de violências sofridas por esta população pelos próprios agentes penitenciários, [...] poderia ser verificada a importância de cursos de atualização ou a obrigatoriedade de comparecimento de agentes transgressores a grupos terapêuticos voltados a lidar com a homofobia e a transfobia. (PINHEIRO *et al.*, 2021, p. 15).

Um dos problemas recorrentes enfrentados por pessoas trans na cadeia é o tratamento inadequado, muitas vezes manifestado em formas de discriminação, assédio e violência por parte de outros detentos ou até mesmo por agentes penitenciários. A falta de ambientes segregados, respeitando a identidade de gênero, contribui para esse cenário hostil, ampliando as vulnerabilidades dessas pessoas. Dessas múltiplas violências, Lima, Gitirana e Sá comentam:

Espancamentos públicos, omissões médicas, espetacularizações, naturalizações de processos de morte, de exclusão social e violências sistêmicas formam parte do cotidiano de muitas pessoas trans, transexuais, travestis, sapatonas, bichas e outras corpos⁶ e corpos dissidentes sexuais e das normas de gênero, principalmente as racializadas e empobrecidas. (LIMA; GITIRANA; SÁ, 2022, p. 1141).

A questão da saúde também surge como uma preocupação crítica. O acesso a cuidados médicos específicos para a população trans dentro das prisões é frequentemente limitado, ignorando as necessidades particulares desses indivíduos. A terapia hormonal e

DOI: [10.5281/zenodo.10393663](https://doi.org/10.5281/zenodo.10393663)

outras formas de tratamento são essenciais para muitas pessoas trans, mas a falta de acesso adequado pode resultar em sérios prejuízos à saúde. Nesse sentido, Nascimento, Marques e Osterne afirmam:

Tampouco é permitida a manutenção do tratamento hormonal, a visita de companheiros e a utilização do nome social pela via institucional. Se observarmos as políticas públicas voltadas para pessoas marcadas por gênero e sexualidade, como é o caso dos LGBTs em cumprimento de pena privativa de liberdade, podemos perceber o padrão heterossexual como “dominante nos sistemas punitivos de forma mais ampla. (NASCIMENTO; MARQUES; OSTERNE, 2020, p. 304).

Nesse cenário, a luta pelos direitos humanos das pessoas trans na cadeia não se limita apenas ao ambiente prisional, mas se estende a um debate mais amplo sobre a igualdade e o respeito à diversidade. A educação e a conscientização são instrumentos fundamentais nesse processo, visando promover uma sociedade mais inclusiva. “A partir de uma digressão sobre temas atualmente em evidência e relacionados à prisão, localizam o gênero e a sexualidade em função da diversidade temática abordada que, cada vez mais.” (NASCIMENTO, 2020, p. 4).

Sendo assim, a discussão sobre os direitos humanos das pessoas trans na cadeia destaca a necessidade urgente de reformas estruturais no sistema prisional, garantindo que todos os indivíduos, independentemente de sua identidade de gênero, sejam tratados com dignidade, respeito e igualdade perante a lei.

2. ESSA SITUAÇÃO SOB A ÓTICA DO JUDICIÁRIO BRASILEIRO

A situação dos transexuais no sistema carcerário é um tema complexo que demanda uma profunda reflexão, especialmente quando analisado sob a ótica do judiciário

DOI: 10.5281/zenodo.10393663

brasileiro. A vivência dessas pessoas dentro das prisões muitas vezes revela uma realidade marcada por desafios únicos e desigualdades que merecem atenção e discussão aprofundada.

No Brasil, o sistema carcerário já enfrenta inúmeras críticas relacionadas à superlotação, condições precárias e falta de programas efetivos de ressocialização. Quando se trata dos transexuais, esses problemas se agravam devido à falta de políticas específicas e de representatividade que levem em consideração as particularidades dessa população. Dito isso, sobre a situação, Lima, Gitirana e Sá, criticam veemente o sistema prisional brasileiro:

No território prisional, onde a tirania é levada ao mais ínfimo detalhe, sobretudo no contexto histórico brasileiro forjado pelo colonialismo racista de gênero, a operacionalidade da morte, da aniquilação e da exclusão, em maior ou menor grau, de todas aquelas e aqueles que se afastam da matriz idealizada da branquitude e da cisheteronormatividade, é uma marca cínica e serena do cotidiano. (LIMA; GITIRANA; SÁ, 2022, p. 1161).

Diante disso, o judiciário brasileiro desempenha um papel fundamental na interpretação e aplicação das leis, mas a abordagem em relação aos direitos dos transexuais no sistema prisional nem sempre é uniforme. Questões como o uso do nome social, acesso a tratamentos hormonais e respeito à identidade de gênero muitas vezes dependem da sensibilidade e conhecimento dos magistrados envolvidos. Segundo a Agência Brasil, o Supremo Tribunal Federal (STF) teve a seguinte decisão: “Para o Supremo Tribunal Federal, cabe aos juízes decidir para qual presídio, se feminino ou masculino, deve ser encaminhado uma pessoa trans. O placar no plenário virtual foi de 6 votos a 5.” (EBC, 2023).

Nesse sentido, é fundamental refletir sobre como as instituições judiciais podem contribuir para a promoção da equidade e justiça no tratamento dos transexuais encarcerados, pois se a decisão compete a cada juiz, que seja feita com sensibilidade e principalmente ouvindo o encarcerado. Isso inclui a necessidade de capacitação e sensibilização desses

DOI: 10.5281/zenodo.10393663

profissionais, a fim de garantir que as decisões judiciais considerem devidamente as especificidades da identidade de gênero.

Além disso, é imperativo repensar as políticas penitenciárias, de modo a criar ambientes mais seguros e inclusivos para os transexuais. A proteção contra a violência física e psicológica, o acesso à saúde adequada e a implementação de programas de ressocialização que respeitem a diversidade de identidades de gênero são aspectos essenciais que devem ser incorporados nas discussões judiciais e nas práticas carcerárias. Pinheiro *et al.* corroboram:

Sendo salutar em decorrência da urgência em ampliar a visibilidade e reafirmar a necessidade de proteção dos direitos dessa população: garantia do direito à vida e à integridade física e mental, nelas abrangida sua integridade sexual, segurança do corpo, liberdade de expressão da identidade de gênero e orientação sexual. (PINHEIRO et al., 2021, p. 3).

Por fim, a situação dos transexuais no sistema carcerário brasileiro exige uma abordagem mais ampla, que envolva não apenas o judiciário, mas também a sociedade como um todo. O respeito aos direitos humanos e a busca por uma justiça que reconheça e valorize a diversidade são princípios fundamentais que devem guiar as ações e decisões relacionadas a essa população vulnerável dentro do sistema prisional.

CONCLUSÃO

Ao longo da análise, evidenciamos a urgência de uma abordagem mais inclusiva e respeitosa no sistema prisional, considerando a singularidade das experiências das pessoas transgênero. A discussão acerca dos Direitos Humanos e do sistema judicial revelou desafios significativos enfrentados por essa comunidade dentro das instituições penitenciárias.

O reconhecimento e a garantia dos direitos fundamentais, como a identidade de gênero, o acesso a tratamentos de saúde adequados e a proteção contra discriminação,

DOI: 10.5281/zenodo.10393663

emergem como imperativos incontestáveis para promover uma sociedade mais justa e equitativa.

Nesse contexto, ressaltamos a importância do diálogo entre diferentes setores da sociedade, incluindo as esferas jurídica, acadêmica, e de ativismo, para a implementação de políticas públicas eficazes que assegurem a dignidade e integridade das pessoas transgênero no sistema prisional.

É essencial que os operadores do direito e as autoridades competentes estejam sensibilizados para lidar com as nuances dessa realidade, reconhecendo a necessidade de adaptar procedimentos e protocolos para garantir a efetiva proteção desses indivíduos.

Além disso, instamos a uma reflexão sobre a promoção de programas de ressocialização e a criação de espaços inclusivos no sistema prisional, são passos essenciais na construção de uma justiça que respeite a diversidade de gênero.

Por fim, ao encerrar estas considerações, reforçamos a importância contínua do debate, da conscientização e da luta pelos direitos das pessoas transgênero no contexto prisional. Somente através de um comprometimento conjunto da sociedade, das instituições e do sistema judicial será possível alcançar avanços significativos na construção de uma sociedade mais justa e igualitária para todos.

REFERÊNCIAS

BIDARTE, Marcos Vinicius Dalagostini; CANTO, Lucas Gabriel Silveira do; RODRIGUES, Maria Beatriz. Travestis e Transexuais na Reportagem Especial do Fantástico: as Unidades Prisionais Masculinas não são o “Show da Vida. **Revista Organizações & Sociedade**, 30 (104) Jan-Mar 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/1984-92302023v30n0002PT>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/osoc/a/wkr8HgwRNTxDCyjSKqYhgVz/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 08 dez. 2023.

DOI: 10.5281/zenodo.10393663

EBC. Agência Brasil. **STF: juízes devem decidir local de prisão de pessoas trans.** 2023. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/geral/audio/2023-08/stf-juizes-devem-decidir-local-de-prisao-de-pessoas-trans>. Acesso em: 08 dez. 2023.

LIMA, Francielle Elisabet Nogueira; GITIRANA, Julia Heliodoro Souza; SÁ, Priscilla Placha. A segregação do corpo travesti no sistema prisional brasileiro: comentários à Medida Cautelar na ADPF 527. **Revista Direitos e Práxis**. Rio de Janeiro, v. 13, n. 02, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/2179-8966/2022/66855>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rdp/a/YXYPvbNS9ZpY9wj9hMMdvNy/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 07 dez. 2023.

NASCIMENTO, Francisco Elionardo de Melo. Agrupamentos de travestis e transexuais encarceradas no Ceará, Brasil. **Revista Estudos Feministas**, Florianópolis, 28(1). 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1806-9584-2020v28n157687>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ref/a/kpwDhjD3JLBL7Z57nPQjPbJ/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 07 dez. 2023.

NASCIMENTO, Francisco Elionardo de Melo; MARQUES, Roberto; OSTERNE, Maria do Socorro Ferreira. Relações e relacionamentos de pessoas LGBT em prisão masculina: Entre normas e limites do dentro e fora da prisão. **Dilemas: Revista Estudos de Conflito e Controle Social**. Rio de Janeiro, v. 13, n. 2. May-Aug 2020. DOI: <https://doi.org/10.17648/dilemas.v13n2.20088>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/dilemas/a/qZmGHs8XTPhr4vk3Q6dkgfy/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 07 dez. 2023.

PINHEIRO, Cecília Parente; SANTOS, Diego Kedson dos; ALMEIDA, Luciano Batista de; BEZERRA, Maria Hamille Lima. A violação de direitos de pessoas transexuais nas prisões brasileiras: estado da questão. **Revista Ensino em Perspectivas**, Fortaleza, v. 1, n. 1, 2021. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/ensinoemperspectivas/article/view/7427/6806>. Acesso em: 08 dez. 2023.